

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH BO‘YICHA INSON A’ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY NIHOYASINING TASHKILIY-HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич IINOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) IINOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Тошматова Висолахон Икром кизи,
 Самостоятельный соискатель Университета
 мировой экономики и дипломатии
 E-mail: visolka1202@gmail.com

**ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА
 НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ**

For citation: Toshmatova Visolakhon Ikrom kizi. PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF TRANSPLANTATION AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp. 117-123

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148654>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу ключевых проблем, возникающих в процессе правового регулирования трансплантологии как на международном, так и на национальном уровнях. На национальном уровне проблемы заключаются в несовершенстве законодательной базы, наличии пробелов и противоречий в нормативно-правовом регулировании трансплантологии. Кроме того, отмечаются сложности в практической реализации существующих законов, недостатки в правоприменительной практике. На международном уровне основные трудности связаны с отсутствием единых глобальных стандартов и согласованных подходов к трансплантации органов и тканей. Различия в национальных законодательствах создают серьезные барьеры для трансграничного обмена органами, что требует более эффективного международного сотрудничества и координации в данной сфере.

Ключевые слова: трансплантология, трансплантация, национальное законодательство, международное законодательство, опыт зарубежных стран, медицинская статистика, уголовный кодекс, биоэтика.

Toshmatova Visolaxon Ikrom qizi,
 Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti mustaqil izlanuvchisi
 E-mail: visolka1202@gmail.com

**TRANSPLANTOLOGIYANI MILLIY VA XALQARO DARAJADA HUQUQIY
 TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola transplantologiyani xalqaro va milliy darajada huquqiy tartibga solish jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Milliy darajada muammolar qonunchilik bazasining nomukammalligi, transplantologiyani me'yoriy-huquqiy tartibga solishda bo'shliqlar va qarama-qarshiliklarning mavjudligidadir. Bundan tashqari, mavjud qonunlarni amalda

qo'llashdagi qiyinchiliklar, huquqni qo'llash amaliyotidagi kamchiliklar qayd etilgan. Xalqaro miqyosda asosiy qiyinchiliklar yagona global standartlar va organ va to'qima transplantatsiyasiga kelishilgan yondashuvlarning yo'qligi bilan bog'liq. Milliy qonunchilikdagi farqlar transchegaraviy organlar almashinuvi uchun jiddiy to'siqlarni keltirib chiqaradi, bu esa ushbu sohada yanada samarali xalqaro hamkorlik va muvofiqlashtirishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: transplontologiya, transplantatsiya, milliy qonunchilik, xalqaro qonunchilik, xorijiy mamlakatlar tajribasi, tibbiy statistika, jinoyat kodeksi, bioetika.

Toshmatova Visolakhon Ikrom kizi,

Independent researcher of University of World Economy and Diplomacy

E-mail: visolka1202@gmail.com

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF TRANSPLANTATION AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS

ANNOTATION

The article is devoted to the analysis of the key problems arising in the process of legal regulation of transplantation both at the international and national levels. At the national level, the problems are the imperfection of the legislative framework, the presence of gaps and contradictions in the regulatory regulation of transplantation. In addition, difficulties in the practical implementation of existing laws and shortcomings in law enforcement practice are noted. At the international level, the main difficulties are related to the lack of uniform global standards and coordinated approaches to organ and tissue transplantation. Differences in national legislation create serious barriers to cross-border organ exchange, which requires more effective international cooperation and coordination in this area.

Keywords: transplantology, transplantation, national legislation, international legislation, experience of foreign countries, medical statistics, criminal code, bioethics.

В мире существует множество законов и правил, регулирующих все аспекты трансплантации органов и тканей, включая процесс донорства от живых людей и умерших, критерии смерти, права на использование тела умершего человека для трансплантации, возможность вознаграждения за донорство, обязательный характер добровольности и осознанности донорства, а также запрет на донорство со стороны несовершеннолетних и недееспособных лиц. [1,14].

Эра трансплантации обусловила повышенный интерес к пересадкам различных, в том числе «кадаверных[16]» тканей и органов. Во многих странах, однако, медики оказались неподготовленными к использованию органов и тканей, полученных от трупа. Таким образом, многогранность морально-этических и юридических норм, которыми руководствуются при трансплантации в Австрии и Бельгии, Бразилии и Канаде, Финляндии и Франции, Великобритании, Венгрии, Японии и Норвегии, Польше и Южно-Африканской республике, России, в том числе и в некоторых странах СНГ [3,14].

Согласно медицинской статистике, от 100 до 250 тыс. человек нуждаются в пересадке органов (сердца, почек, печени) каждый год. В условиях рыночной экономики, учитывая финансовые возможности больных, доступные средства для этого сектора медицины в стране оцениваются в диапазоне от 500 млн до 1 млрд долларов США, в зависимости от различных данных. Тем не менее, официально удовлетворяется лишь 1-2% потребности в донорских органах. [6,8].

Вместе с тем, американский журнал Wired подсчитал, что человек может продать свое тело по частям за 45 млн дол. США, что, естественно, несовместимо с жизнью. Методика подсчета основывалась на официальной стоимости отдельных человеческих органов, применяемых в медицине и биотехнологической индустрии США. Цены черного рынка в расчет не принимались. Так, стоимость костного мозга человека составила 23 млн дол. (из расчета 23 тыс./г), легкого – 116,4 тыс., почки – 91,4 тыс., сердца – 57 тыс.. Такие

фантастические цены, в сочетании с правовым вакуумом, закономерно влекут за собой криминальный шлейф [5].

Уровень предоставления трансплантологической помощи населению в Российской Федерации значительно отстает от развитых стран мира. В России потребность населения в трансплантации почки составляет около 5000 пересадок в год, но осуществляется только 500 трансплантаций, в то время как в США этот показатель составляет около 12000. Пересадка сердца и печени в России осуществляется очень редко, в то время как в США это делают около 2500 и 4000 раз соответственно. Из-за дефицита донорских органов в России лишь около 30% пациентов получают операцию по пересадке органа. В США число летальных исходов составляет только 10%, потому что там получают около 20 тыс. различных органов от примерно 5 тыс. доноров ежегодно. [9].

В Казахстане ежегодно производится официально от 20 до 30 операций по пересадке органов и тканей. Согласно данным, самым востребованным «товаром» являются почки. Опыты по пересадке печени оказались неудачными и все привели к летальному исходу. Казахские расценки на

подобные операции намного ниже мирового уровня. В среднем стоимость операции варьируется в пределах 2–5 тыс. долларов в зависимости от пересаживаемого органа [7].

Так, по сообщению казахстанской газеты «Время», в Казахстане выявлены около двух десятков случаев, когда у умерших, без ведома родственников, тайно изымали внутренние органы. Этот факт оспаривается юристами Казахско-американского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, которые заявляют, что «нелегальной трансплантации» человеческих органов быть не может, потому, как в Казахстане трансплантация легальна [5,7].

Юридические аспекты трансплантации органов и тканей человеческого организма являются прерогативой отдельных государств. Исключительно важен вопрос о том, на кого возложить ответственность в случае неудачи пересадки органов. Учитывая, что в этой сфере медицинской деятельности возможны также отдельные злоупотребления, следует выработать надежный заслон нарушениям конституционных прав человека на охрану жизни и здоровья, личную неприкосновенность независимо от жизнеспособности организма. Особое значение в этом отводится уголовному праву, его регулятивным и предупредительным возможностям.

Во многих странах мира уделяется большое внимание проблеме правового регулирования трансплантации органов и тканей человеческого организма, а также вопросам ответственности лиц, нарушивших порядок ее проведения. В ряде государств приняты соответствующие законы, например: Закон «Об охране здоровья» (Чехия); 2-й Закон «Об охране здоровья» (Венгрия); Закон о пересадке органов и других анатомических материалов (Венесуэла); Закон о здравоохранении (Болгария); Положение «О проведении трансплантации» (Германия); Закон № 438 о пересадке почек (Италия); Закон о пересадке тканей и органов умерших лиц (Швеция); Закон о применении тканей, органов и частей трупа в терапевтических и научных целях (Бразилия) и др. [13,14].

Правовая целесообразность аспектов права на здоровье немного отличается в Республики Узбекистан от других стран наличием законодательных аспектов и принципов менталитета. Закон о трансплантации органов, тканей или клеток человека вступил в силу с 1 января 2018 года. Согласно закону объектами трансплантации могут быть органы, ткани или клетки человека, в том числе изъятые из его трупа, перечень которых определяется Кабинетом Министров по предложению Министерства здравоохранения. Изъятие органов, тканей или клеток у живого донора для трансплантации реципиенту допускается, если донор в письменной форме, не менее чем за 30 дней предупрежден о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством и при этом добровольно и сознательно в письменной нотариально удостоверенной форме выразил на это согласие. Принуждение донора к согласию на изъятие у него органов, тканей или клеток запрещено. Но вместе с тем, согласно статье 133 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан «изъятие органов или тканей умершего человека в целях их трансплантации, консервации в научных

или учебных целях без прижизненного согласия на это умершего или без согласования с его близкими родственниками» квалифицируется как преступление [11]. Сущность данной статьи соответствует модели презумпции несогласия. Следует признать, что в условиях правового государства существование модели изъятия органов и тканей от трупа недопустимо.

Эта проблема привлекает все возрастающее внимание как ученых-медиков, так и правоведов. В опубликованных работах авторов из разных стран недостаточно освещены такие вопросы, как определение правомерности такой операции, момент изъятия органа, квалификация действий виновных в нарушении правил трансплантации. С нашей точки зрения, основными вопросами, которые необходимо решить в уголовно-правовом порядке, являются следующие:

- а) правомерность пересадки органов;
- б) возможность изъятия органа у донора;
- в) значение согласия донора и реципиента при производстве такого вмешательства;
- г) юридическая квалификация возможных злоупотреблений со стороны медицинских работников. Все эти проблемы требуется разрешить своевременно, еще до того, как трансплантация органов приобретёт массовый характер [4,7].

Для того чтобы хоть немного внести ясность в эти вопросы, необходимо рассмотреть и сравнить уголовное законодательство конкретного государства и законодательства других стран, регулирующие ответственность за незаконную трансплантацию. Порядок трансплантации органов и тканей регламентируют официальные документы Всемирной медицинской ассоциации (ВМА):

во-первых, Заявление ВМА о торговле живыми органами (1985 г.), где была осуждена купля-продажа человеческих органов для трансплантации, а правительства всех стран призваны принимать меры для предотвращения этого;

во-вторых, Декларация ВМА о трансплантации органов (1987 г.), где определено, что ни один врач не может взять на себя ответственность за проведение операции по пересадке органа до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение прав и донора, и реципиента.

Трансплантация представляет собой медицинскую проблему. Составители рекомендованного законодателям США в качестве модели «Единообразного акта о пересадке анатомических органов», подробно регламентирующего многие вопросы трансплантации, отказались сформулировать правила определения момента смерти будущего донора, предоставив решение этого вопроса медицинской науке. Акцент в «Единообразном акте» сделан на нормах, призванных предупредить злоупотребления, которыми чревато широкое распространение пересадок органов: например, врачу, констатировавшему смерть будущего донора, запрещается участвовать в операциях по трансплантации и т.п. [1].

Как отмечают американские юристы, с помощью подобных норм никак нельзя исключить возможности злоупотреблений в этой области. Трансплантация анатомических органов, как никакое другое достижение медицинской науки и практики, способна породить чудовищные преступления, в особенности там, где ценность человеческой жизни определяется в денежном эквиваленте. В этом смысле обеспокоенность американской общественности будущими, да и уже существующими моральными, философскими, социальными и правовыми проблемами, связанными с пересадкой анатомических органов одного человека другому, представляется вполне обоснованной [3].

К примеру, Уголовные кодексы России и Украины предусматривают ответственность за ряд преступлений, которые могут быть совершены в сфере трансплантологии, в том числе за принуждение к донорству органов и тканей человека (ст. 120 УК РФ, ст. 143, 144 УК Украины). Данные нормы призваны защитить потенциального донора от какого бы то ни было давления со стороны других лиц, поскольку добровольность предоставления

органов или тканей живым донором — одно из главных требований операций по их пересадке, установленное международно-правовыми документами [9].

В соответствии с Декларацией о трансплантации человеческих органов, принятой в 1987 г. Всемирной медицинской ассоциацией (ВМА), проведение любой операции по

трансплантации требует получения «информированного, добровольного и осознанного согласия донора и реципиента, а в случаях, когда это невозможно, то членов их семей или законных представителей». Специальный документ — Резолюция по вопросам поведения врачей при осуществлении трансплантации человеческих органов, принятая ВМА в 1994 г., — стал ответом на получившие к тому времени распространение случаи участия врачей в операциях по пересадке органов и тканей, полученных от заключенных, приговоренных к смертной казни, лиц, страдающих физическими или психическими недостатками, похищенных детей и других лиц, не имеющих возможности отказаться от такой операции, или вообще без их согласия.

Следует отметить, что за год в мире возбуждается более пятидесяти уголовных дел о незаконной продаже человеческих органов. Из них только 20% поддается раскрытию и наказанию, так как законодательная база в этой сфере до сих пор не имеет четких контуров [2].

24 января 2002 г. в Страсбурге был принят 186-й Дополнительный протокол к Конвенции по правам человека и биомедицине относительно трансплантации органов и тканей человека. В гл. 6 ст. 21 говорится о запрещении извлечения финансовой выгоды. «Тело человека и его части не должны использоваться для извлечения финансовой выгоды или получения сравнимых преимуществ. Объявления о необходимости или доступности органов или тканей с целью предложения или получения финансовой выгоды и сравнимых преимуществ запрещены». Статья 22 гласит, что «торговля органами и тканями запрещена» [15].

Становится актуальной разработка правовых вопросов в области трансплантации и в Кыргызской Республике. Минздравом республики создан Центр пересадки органов. Статьи 23 и 25 Закона «Об охране здоровья народа в Республике Кыргызстан» (1992 г.) предполагают трансплантацию органов, тканей и искусственное оплодотворение. В республике принят новый уголовный кодекс, в котором предусмотрена уголовная ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 114), за нарушение правил проведения операции по трансплантации (ст. 115) и за причинение вреда здоровью (п. 7 ст. 104).

Прогресс трансплантологии и в связи с этим широкое изъятие трансплантатов из трупов, подлежащих судебно-медицинской экспертизе, вызвал необходимость издания специальных приказов и инструкций для судебно-медицинской службы.

За последние годы почти в 40 странах были приняты законы, которые позволяют людям отдавать свои ткани после смерти для научных и лечебных целей. Однако еще есть страны, где самопожертвование не признается. С другой стороны, изъятие органов от трупов по судебно-медицинским показаниям без согласия родственников погибшего дает основание ставить вопрос о принципиальной возможности подобного же подхода применительно к проблеме трансплантации. Во Франции, например, министр здравоохранения санкционирует удаление органов, если руководитель медицинского учреждения считает, что это следует сделать для лечебных или научных целей. В США нет законов, разрешающих медицинским экспертам способствовать взятию органов от трупа. Член семьи имеет исключительное право на недавно умершего человека, и разрешение использовать его ткани для трансплантации следует получать у родственников [12].

Таким образом, юридические вопросы трансплантации органов у человека решаются в разных странах не однотипно и до настоящего времени ни в одной стране еще нет полноценного законодательного акта, всесторонне регламентирующего проблему взятия органов и тканей.

Актуальность данной темы, обсуждаемая в нашей статье, обусловлена множеством нерешенных проблем в области трансплантации, в частности моральных, социальных, медицинских, правовых в том числе и в Узбекистане.

На сегодняшний день проблема донорства в разных странах решается неоднозначно. Связано это прежде всего с различным уровнем финансовой обеспеченности государств,

- Leading medical scientists defend the right of patients to transplantation)
www.rg.ru/prilog/nauka/03-07-16/1.shtm
7. Межибовская И.В. Проблемы правовой регламентации трансплан-тологии в свете совершенствования действующего права республики Казахстан// Вестник пермского университета. Выпуск 3(13).-2011.-С.174-180 (Mezhibovskaya I.V. Problems of legal regulation of transplantology in the light of improving the current law of the Republic of Kazakhstan // Bulletin of Perm University. Issue 3(13).-2011.-P.174-180)
 8. Пересадка органов: смерть или жизнь // Аргументы и факты. 2003. № 50 (Organ transplantation: death or life // Arguments and facts. 2003. No. 50)
 9. Тихонова С. С. Прижизненное и посмертное донорство в Российской Федерации: вопросы уголовно-правового регулирования // СПб.- 2002.- С. 43 (Tikhonova S.S. Lifetime and posthumous donation in the Russian Federation: issues of criminal law regulation // St. Petersburg - 2002. - P. 43)
 10. Трансплантология: Руководство // Под ред. акад. В.И. Шумакова. М., 1995. С. 10 (Transplantology: Guide // Ed. acad. IN AND. Shumakova. M., 1995. P. 10)
 11. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Ташкент. Изд-во: Адолат, 1995 г., № 1 (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Tashkent. Publishing house: Adolat, 1995, No. 1)
 12. Успехи трансплантации: По материалам 1-го Междунар. Конгресса по трансплантации (Париж, 27–30 июня 1967 г.)//Под ред. И.Д. Кирпатовского.- М.-1969.-С. 132–133 (Transplantation successes: Based on materials from the 1st International. Congress on Transplantation (Paris, June 27–30, 1967)//Ed. I.D. Kirpatovsky.- М.-1969.-S. 132–133)
 13. Фабрика Т.А. Пути совершенствования уголовного законодательства в области трансплантации // Вестник Челябинского государственного универ-ситета. -2007.- № 2.- С. 85-92. (Factory T.A. Ways to improve criminal legislation in the field of transplantation // Bulletin of the Chelyabinsk State University. -2007.- No. 2.- P. 85-92)
 14. Фабрика Т.А. Ответственность за незаконную трансплантацию человеческих органов и (или) тканей в зарубежном и российском законодательстве // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск: Изд-во ЧелГУ.- 2005.- № 1.- С. 130-139 (Factory T.A. Responsibility for illegal transplantation of human organs and (or) tissues in foreign and Russian legislation // Bulletin of Chelyabinsk State University. Chelyabinsk: ChelSU Publishing House.- 2005.- No. 1.- P. 130-139)
 15. 186-й Дополнительный протокол к Конвенции по правам человека и биомедицине относительно трансплантации органов и тканей человека, Страсбург, 24 янв. 2002 г. (186th Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning transplantation of human organs and tissues, Strasbourg, 24 January. 2002) // <http://www.librarium.ru/>
 16. От лат. Cadaver "труп, мертвое тело" (From lat. Cadaver "corpse, dead body")

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000